

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Morbilidad en recién nacidos pretérmino menores de 32 semanas de gestación con peso bajo y peso adecuado para edad gestacional.

2. Planteamiento del problema

La morbilidad en los recién nacidos pretérmino menores de 32 semanas de gestación representa un problema relevante en neonatología debido a la alta frecuencia de complicaciones graves que impactan la supervivencia y la calidad de vida. Entre las principales morbilidades se incluyen el síndrome de dificultad respiratoria, la enterocolitis necrosante, la displasia broncopulmonar, la hemorragia intraventricular, la retinopatía del prematuro y la sepsis neonatal temprana y tardía. El peso al nacer es un factor clave, ya que los RNPT pueden presentar peso bajo o adecuado para la edad gestacional, lo cual podría influir en su susceptibilidad a estas complicaciones. En el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, la disponibilidad de datos entre septiembre de 2023 y agosto de 2025 permite analizar esta relación y contribuir a un mejor abordaje clínico de esta población vulnerable.

3. Objetivo general

Comparar la morbilidad en recién nacidos pretérmino menores de 32 Semanas de Gestación con peso bajo y peso adecuado para edad gestacional en recién nacidos hospitalizados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” del 1 de septiembre del 2023 al 31 de agosto del 2025.

4. Diseño

Estudio observacional, analítico, de cohorte.

5. Métodos

El estudio incluirá a todos los recién nacidos pretérmino menores de 32 semanas de gestación atendidos en el área de Neonatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025. Se realizará un muestreo no probabilístico de casos consecutivos, clasificando a los pacientes en dos grupos según el peso al nacer: expuestos, con peso bajo para la edad gestacional (percentil <10), y no expuestos, con peso

adecuado para la edad gestacional (percentil 10–90), de acuerdo con las curvas de Fenton. La asignación se hará mediante revisión de expedientes clínicos. Se evaluará la asociación entre el peso al nacer y la incidencia de morbilidades neonatales como SDR, ECN, DBP, HIV, ROP y sepsis neonatal, considerando variables maternas y neonatales intervinientes.

6. Institución donde se va a implementar

División de Pediatría, Servicio de Neonatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00110

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |